

МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ (ИТС)

Элдор Эшбобоевич Дустмуродов
Хуррият Эшбобоевна Дустмуродова
Шохжахон Шахром угли Кодиров
Аббосбек Юнусали угли Абдукаххоров

Ташкентский государственный университет транспорта
Институт ядерной физики (ИЯФ) АН Республики Узбекистан

eldordustmurodov@tstu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738497>

ARTICLE INFO

Received: 21st February 2026

Accepted: 22nd February 2026

Online: 23rd February 2026

KEYWORDS

*digitization, modern education,
teacher-student relations,
teaching*

ABSTRACT

This article lists the advantages of digitalization, which is becoming a modern requirement. At the same time, in the digital education system, the teacher-student relationship reveals that it plays a very important role and influence in the educational process.

1. введение. В целом, железнодорожное движение и транспорт представляют собой сложную систему, состоящую из: инфраструктуры и транспортных мощностей, сотрудников, которые прямо и косвенно участвуют в выполнении производственной деятельности, а также пользователей, удовлетворяющих свои потребности в сфере движения и перевозок. В соответствии с этим, выполнение производственных процессов и задач должно осуществляться на высоком уровне. Высокий уровень обслуживания прежде всего подразумевает регулярность, которая напрямую влияет на качество услуг.

Большое количество операций и задач сотрудников может быть облегчено за счёт применения современных интернет-технологий [1]. Внедрение и использование таких технологий возможно путём модернизации существующей компьютерной системы, включающей всю инфраструктуру на территории перевозчика. Учитывая возможность применения доступных интернет-технологий, особое внимание следует уделять непредсказуемым ситуациям, которые могут возникнуть при осуществлении перевозочного процесса на определённом участке под контролем сотрудника оперативной службы. В подобных случаях работник, отвечающий за регулирование движения, должен принять правильное решение в соответствии с законом, нормативными актами и инструкциями. Как отмечалось, железнодорожная система является сложной и включает большое количество правовых предписаний и актов, требуемых государственными органами. Дополнительные распоряжения предусмотрены внутренними нормативами и инструкциями.

В момент возникновения непредвиденной ситуации сотрудник операционного центра обязан принять решение и передать распоряжения исполнителю на месте, где

другие работники являются непосредственными участниками процесса. В данной работе представлена модель, способная улучшить текущее состояние инфраструктурных мощностей и работы персонала за счёт применения искусственного интеллекта (ИИ) при создании интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на железнодорожном транспорте.

2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИТС В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Базовый компонент ИИ. Сегодня искусственный интеллект (ИИ) представляет собой передовую компьютерную технологию, способную выполнять определённые задачи в повседневных ситуациях на основе компьютеров, сетей и баз данных. Таким образом, можно сказать, что ИИ — это компьютерная система, которая в определённой степени может имитировать действия человека при выполнении конкретной задачи.

В данной работе ИИ рассматривается как система, обладающая заранее заданными фактами и правилами. Основная задача ИИ в рамках данной статьи, на примере совершенствования ИТС в железнодорожном движении, заключается в извлечении, представлении и передаче информации из заранее определённой базы данных, то есть в формировании распоряжений о том, как и какие действия следует предпринимать в чрезвычайных ситуациях, когда могут возникнуть нежелательные события.

Под нежелательными событиями понимаются чрезвычайные ситуации, которые полностью или частично останавливают функционирование железнодорожного движения. Как и любые хозяйствующие субъекты, железнодорожные компании должны следовать тенденциям технологического развития и использовать преимущества цифровизации процессов.

2.1. Шаги и этапы. Проектная структура вычислительных систем на основе ИИ должна включать следующие этапы, представленные в Таблице 1.

Таблица 1. Этапы и фазы разработки и применения ИИ в железнодорожном движении.

Шаги	Этапы разработки	Назначение
Шаг 1	Определение проекта	Необходимо определить целесообразность проекта, технические ограничения, готовность сотрудников, а также наличие необходимых данных
Шаг 2	Управление данными	Сбор соответствующих данных в цифровой форме (нормативно-правовые акты, связанные с железнодорожным движением, регламенты, инструкции), а также их обновление и хранение
Шаг 3	Разработка машинного обучения	Выбор подходящего алгоритма с возможностью обучения на основе соответствующей базы данных

Шаги	Этапы разработки	Назначение
Шаг 4	Запуск модели	Процесс внедрения выбранного алгоритма в приложение, размещённое на сервере железнодорожного предприятия
Шаг 5	Обслуживание и мониторинг модели	На начальном этапе необходимо следовать процедуре загрузки данных и информации о прошлых чрезвычайных ситуациях

2.2. Модель ИИ в железнодорожном движении. В профессиональной литературе представлены работы, в которых описаны интеллектуальные агенты для повышения безопасности на железных дорогах [2]. В рамках данной модели приложение должно быть установлено на сервере железнодорожного перевозчика. Приложение содержит алгоритм ИИ, предназначенный для поиска процедуры в существующей базе данных, включающей действия, применяемые при возникновении чрезвычайных ситуаций.

База данных содержит действующие правовые нормы, регламенты и инструкции. Также в неё входят технические и эксплуатационные характеристики железнодорожной сети на территории, где осуществляется движение и перевозки. Таким образом, с учётом местоположения, места возникновения чрезвычайной ситуации и окружающих условий принимаются меры, направленные на обеспечение функционирования движения.

Кроме того, приложение автоматически получает доступ к изменениям и дополнениям, но только внесённым уполномоченным администратором. Такой предопределённый способ доступа к данным предотвращает использование алгоритмом приложения сторонних интернет-источников, не соответствующих действующим нормативам.

На основе методов машинного обучения создаются формы, применяемые при получении информации о чрезвычайной ситуации. Приложение ИИ предназначено для одновременного информирования всех соответствующих сотрудников в зоне происшествия о необходимых действиях и мероприятиях, которые будут выполнены автоматически. Одновременно уведомляются компетентная железнодорожная комиссия по чрезвычайным ситуациям, полиция и служба скорой медицинской помощи. Модель представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1: Процесс внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в железнодорожной компании.

2. заключение. В данной статье представлен модельный подход к применению ИИ в железнодорожной компании с целью улучшения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такой подход ускоряет выполнение необходимых действий, например, при возникновении чрезвычайных, другими словами, непредвиденных событий, влияющих на функционирование железнодорожного движения и перевозок. Рассматриваются основы ИИ, процесс внедрения, включающий этапы и фазы создания применимой модели, а также роль ИИ, которую следует реализовать в железнодорожной компании.

Особое внимание следует уделять готовности сотрудников принять инновационную модель через дополнительное обучение и подготовку. Это позволит сотрудникам, которые напрямую или косвенно участвуют в регулировании железнодорожного движения и перевозок, увидеть преимущества модели и знать процедуры в подобных ситуациях.

Исходя из вышеизложенного, в ближайшем будущем исследования должны быть сосредоточены на сотрудниках — определении их готовности и создании позитивного климата в компании, информировании пользователей услуг о повышении качества обслуживания, а также создании, тестировании и внедрении инновационной модели, представленной в данной статье.

Литературы:

1. M. Zhao, J. Zhuang, Y. Ding, C. Chen and Z. Liu, "Preliminary construction of intelligent operation and maintenance system for key equipment of Urban Rail Transit," 2022 International Conference on Artificial Intelligence in Everything (AIE), Lefkosa, Cyprus, 2022, pp. 630-635, doi: 10.1109/AIE57029.2022.00124.
2. S. Zhou, T. Guo, X. Luan and Y. Li, "Multidimensional Edge Perception Model for Rail Vehicle Operational States Based on Artificial Intelligence of Things," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 18, pp. 29728-29741, 15 Sept.15, 2024, doi: 10.1109/IJOT.2024.3405356